

La responsabilité de l'audit interne dans l'atteinte des objectifs des entreprises : cas des entreprises maliennes.

The responsibility of internal audit in achieving business objectives: the case of malian companies.

KEITA Abdoulaye

Enseignant chercheur

Université des Sciences Sociales et de Gestion (USSGB) Mali
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG)
Centre Universitaire en Recherche Economique et Sociale (CURES).
abdoulayebkeita@yahoo.fr

THERA Soboua

Enseignant chercheur

Université des Sciences Sociales et de Gestion (USSGB) Mali
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG)
Centre Universitaire en Recherche Economique et Sociale (CURES).
Soboua_th@yahoo.com

Date de soumission : 18/01/2022

Date d'acceptation : 08/07/2022

Pour citer cet article :

KEITA.A & THERA.S. (2022) «La responsabilité de l'audit interne dans l'atteinte des objectifs des entreprises : cas des entreprises maliennes.», Revue Française d'Économie et de Gestion« Volume 3 : Numéro 7 » pp :281 – 294.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

RESUME

L'objectif de la thèse consiste à étudier méthodiquement l'effet de la responsabilité de l'audit interne dans l'atteinte des objectifs des entreprises maliennes. En cela, cette recherche utilise des données qualitatives, adopte un positionnement épistémologique interprétativiste et une approche inductive. Les principaux résultats montrent que :

a) L'audit interne aide les entreprises maliennes à atteindre leurs objectifs. Et b) L'audit interne améliore la gouvernance des entreprises maliennes à travers l'évaluation du système de contrôle interne.

Mots-clés : Audit interne; gouvernance; objectif; impact; contrôle interne.

ABSTRACT

The objective of the thesis consists in studying methodically the effect of the responsibility of the internal audit in the achievement of the objectives of the Malian companies. In this, this research uses qualitative data, adopts an interpretative epistemological position and an inductive approach. The main results show that:

a) Internal audit helps Malian companies achieve their objectives. And b) Internal audit improves the governance of Malian companies through the evaluation of the internal control system.

Keywords: Internal audit; governance; objective; impact; internal control.

INTRODUCTION :

Depuis les scandales financiers dans les années 2000 qui ont occasionné la faillite des sociétés Enron et Worldcom, l'attention des chercheurs ont été attirée par le service d'audit interne. Ceux-ci demandent la fiabilisation de l'information financière par l'audit interne pour son implication indéfectible dans le processus du gouvernement d'entreprises.

Reposant sur une idée forte ancienne, la notion d'Audit retient l'attention d'un plus grand nombre d'intellectuels. **Pour mener cette étude nous nous sommes posés les questions suivantes :**

- ❖ Comment la fonction de l'audit interne aide les entreprises maliennes à atteindre leurs objectifs en évaluant par une approche systématique ses processus de management des risques ?
- ❖ Comment l'audit interne améliore la gouvernance des entreprises maliennes à travers l'évaluation du dispositif de contrôle?

Notre objectif est de comprendre l'impact de la responsabilité de l'audit interne dans l'atteinte des objectifs des entreprises maliennes.

Notre étude se présentera sous la forme suivante : après introduction nous présenterons la revue de la littérature en premier point, ensuite nous parlerons de la méthodologie de la recherche en deuxième point. Dans le troisième point nous présenterons nos résultats obtenus et le point quatre nous discuterons nos résultats avec ceux obtenus par d'autres chercheurs dans d'autres contextes. Nous finirons par présenter les références bibliographiques.

1. RECENSION DES ECRITS SUR L'AUDIT INTERNE.

Après les Scandales financiers qui ont ballotté le monde, citons les cas d'Anderson et d'Enron. Il était dans ce cas indispensable de se remettre en question en matière d'audit (qualité d'audit). A travers cette interrogation, Bouquin H. et Becour J.C. (2008), indiquent que « *deux tâches sont attribuées à l'auditeur interne: une mission d'audit financier, orientée vers la mesure du degré de fiabilité des informations financières et une mission d'audit opérationnel qui est plus tournée vers la recherche de l'efficacité de l'organisation, l'application, le respect des procédures de gestion et de travail en général* ».

Nous sommes d'avis avec (Skinner et Spira, 2003), qui pense que l'audit interne est perçu actuellement, comme étant un outil de gouvernance d'entreprise qui contribue à atteindre les objectifs de l'entité, à gérer les risques et à créer de la valeur (Gramling et al 2012, Burton et al, 2012, Gramling et al 2004, Bou-Raad, 2000) s'accordent sur la même pensée.

Le modèle de gouvernance avancé par l'IIA (2003) identifie l'audit interne comme l'un des quatre pivots de gouvernement d'entité avec le comité, le directoire et l'audit externe.

Il est à signaler que Prawitt et al (2009) ont mesuré la qualité d'audit interne par cinq indicateurs à savoir : « l'expérience ; la certification et l'indépendance des auditeurs ; la fréquence de réaction des contrôles financiers et la taille du service d'audit interne ».

Lin et al (2011) ont analysé l'impact de certaines particularités du service d'audit interne sur le dévoilement des faiblesses du contrôle interne dans les organisations soumises aux réclamations de la section 404 de la loi SOX. Par conséquent, leurs résultats indiquent que les attributs de la qualité du service d'audit interne (l'indépendance, la compétence et la taille) renforcent les contrôles internes de l'organisation¹.

Bouguetaya (2011), a démontré par un ratio risque/rentabilité adéquate que l'audit interne produit de la valeur. Arroua (2009 ; P.9).

Yapi (2006) a démontré que « *l'audit interne est un outil essentiel à la prise de décision, puisque ses inquiries et ses contrôles permettent d'apporter des informations fiables et pertinentes, et ce rapidement* ».

De même, Holt et Dezoort (2009), suggèrent « *qu'un rapport d'audit interne peut accompagner d'autres informations nécessaires, tel que les rapports annuels sur les états financiers. Il peut également améliorer la confiance ressentie des investisseurs potentiels ou d'autres parties prenantes. Cela permet, entre autres, de vérifier que les recommandations de l'auditeur sont bien prises en compte afin de pallier aux éventuels risques qu'elle pourrait apercevoir* ». Cité par (Laly, Mélissa, 2015).

Dans la littérature portant sur l'Audit Interne, il semble bien établi que la tâche de l'audit interne est double : Premièrement, il a un rôle d'assurance et deuxièmement un rôle de consultance (Allegrini et D'Onza, 2003). Selon Pitt (2014), le degré de maturité de l'organisation affectera l'Audit Interne dans le choix de se focaliser un peu plus sur l'un de ces deux rôles.

Ainsi, pour (Scheider, 2003, et 2008), « *l'objectivité peut être viciée lorsque les auditeurs internes assurent les fonctions opérationnelles et lorsqu'ils reçoivent une rémunération incitative liée aux prix des actions* ».

¹(« Richard M. Steinberg, Catherine L. Bromilow avec le soutien de John W. Copley », PricewaterhouseCoopers, 2002).

L'audit interne est une fonction soumise aux normes. Elle s'exerce dans le respect du code de déontologie ainsi que des normes internationales pour sa meilleure pratique émanant de l'IIA. Le code de déontologie ainsi que les normes sont obligatoires pour tous les auditeurs internes. Les Modalités Pratiques d'Application (MPA) sont des dispositions non obligatoires mais son application est recommandée.

Selon la norme 1210 de MPA, les auditeurs internes doivent détenir des connaissances suffisantes pour examiner le risque de fraude et la façon dont ce risque est géré par l'organisation.

Selon le glossaire des normes d'audit, l'audit interne produit de la valeur ajoutée à l'organisation et à ses parties prenantes lorsqu'il procure une assurance objective et pertinente et qu'il contribue à l'efficacité ainsi qu'à l'efficacité du déroulement de la gouvernance, de management des risques et de contrôle.

L'activité d'audit interne crée de la valeur ajoutée en travaillant pour le bénéfice de l'organisation. Elle cherche toujours des solutions en vue de diminuer les risques de l'organisation à travers une approche basée sur les risques et propose des améliorations. **(Silamakan KANTE, 2018).**

Pour Mikol, (2000), « *l'audit interne a pour mission, la vérification comptable et financière, afin de s'assurer de la réalité et la sincérité des comptes annuels ou consolidés, l'audit interne peut avoir d'autres objectifs comme l'amélioration des performances de l'entité auditée ou encore l'évaluation de la qualité de gestion des opérations. A cet effet, l'audit interne fournit aux membres de l'organisation des analyses, appréciations, recommandations, conseils et informations sur les activités examinées* ».

En (2007), l'audit interne a été défini d'un point de vue comptable et financier par Jacques Renard, comme « *un dispositif interne à l'entreprise qui vise à :*

- ❖ *Apprécier l'exactitude et la sincérité des informations comptables ;*
- ❖ *Assurer la sécurité physique et comptable des opérations ;*
- ❖ *Garantir l'intégrité du patrimoine ».*

D'après la publication de IIA (2011) traduit par l'IFACI, affirme que « *l'audit interne est :*

- ❖ *Un outil d'aide à l'atteinte des objectifs de l'organisation ;*
- ❖ *Un moyen d'évaluation et d'amélioration de l'efficacité des processus de management des risques, de contrôle interne et de gouvernance d'entreprise ;*
- ❖ *Une source de création de la valeur ajoutée à travers les activités d'assurance et de conseil ;*

- ❖ *Une activité indépendante et objective qui se base sur une approche systématique et méthodique ».*

Toutes ces définitions se sont avérées complémentaires et conviennent sur la responsabilité de l'audit interne dans le jugement du dispositif de contrôle interne, portant sur la gouvernance d'entreprise. Cela veut dire que la base du métier reste l'activité d'assistance et d'assurance et dont la valeur ajoutée se trouve dans (l'approche systémique orientée vers la maîtrise des risques, le degré d'indépendance et d'objectivité dans l'exercice de la fonction, et la pertinence des préconisations émises), (Sara CHAKER, Said YOUSSEF, 2018).

2. Matériel et méthodologie de la recherche

Sur le plan méthodologique, nous avons adopté à un positionnement épistémologique « d'interprétativiste pur » et une approche qualitative inductive basée sur une étude de cas unique « les entreprises maliennes prestataires de service », car cette approche permet de traiter un sujet en profondeur et dans sa globalité (Creswell, 2009 ; Milles et Huberman, 2003).

2.1. Une approche qualitative :

Le choix de cette démarche est buté par le caractère exploratoire de notre étude.

C'est un mode d'argumentation hypothético-inductif qui procure une importance capitale au vécu des acteurs. Selon Paillé Mucchielli (2003), « *l'analyse qualitative, est une démarche discursive de reformulation, d'explication ou de théorisation d'un témoignage, d'une expérience ou d'un phénomène* ». Ainsi pour Wacheux (1996, P.15), « *la mise en œuvre d'un déroulement de recherche qualitatif, c'est de chercher à comprendre le pourquoi et le comment des événements dans des situations concrètes* ».

2.1.1. Technique de collecte et analyse de données :

La technique de récolte des données que nous avons utilisée est l'entretien semi-directif en face à face, à partir d'un scénario souple de questions pendant à moyenne **45mn par entretien**. En s'appuyant sur notre guide d'entretien bien élaboré à cet effet.

Les données primaires ont été récoltées à travers des entretiens semi-directifs menés dans 17 entreprises maliennes prestataire de service. (Il s'agit des entreprises d'assurances ; des banques, des télécommunications, des micro-finances).

- ❖ **Le choix raisonné pour lequel nous avons opté dans cette recherche qualitative :**

Les techniques par choix raisonné reposent absolument sur le jugement, et se différencient en cela des procédés probabilistes dont l'objectif consiste à évincer cette subjectivité. De plus, pour les échantillons à taille faible, d'une méthode par choix raisonné donne aussi **bons résultats qu'une méthode probabiliste**. (Kalton, 1983).

De même, une structure de recueil des données difficiles entraîne des taux de refus tellement élevés que la sélection aléatoire des éléments n'a plus de sens.

Le taux de refus élevé se pose également pour des thèmes de recherche complexe comme le nôtre (*dans le domaine d'audit*), tels que les conduites déviantes ou les phénomènes exceptionnels. Dans ce cas, la technique de **la boule de neige que nous avons utilisée a apporté une solution.**

3. RESULTATS :

3.1. Analyse de la synthèse de l'ensemble des interviews :

Cette analyse concerne la synthèse de l'ensemble des réponses. Nous avons analysé, question par question et répondant par répondant et les questions sont résumées aux mots ou phrases qui concernent l'objectif de la question. Cela nous a permis de soutenir la confirmation des hypothèses dans le chapitre précédent. En effet nous allons également donner notre avis par rapport à ces différentes synthèses en sous synthèses.

Q1 : Comment la fonction de l'audit interne peut-elle aider les entreprises maliennes à atteindre leurs objectifs. ?

Tableau 1: la synthèse des interviews n°01

Item	Thème	Réponses des répondants	Codes	Hypo
Item N°1	Atteindre les objectifs	Cela contribue à l'amélioration de la performance de l'entreprise à travers l'amélioration de son processus de fonctionnement. Elle Oriente l'entreprise vers l'efficacité opérationnelle qu'est aussi un des objectifs de l'audit interne. Elle aide l'entreprise à protéger son patrimoine et à améliorer la qualité du reporting. L'efficacité et l'efficience opérationnelles font partie des objectifs que l'audit doit contribuer à faire valoir aussi dans une entreprise.	Int.1	H2. Conf
		L'audit est fait pour mesurer l'efficacité d'un processus, à travers l'audit, d'efficacité de processus, nous arrivons à des conclusions, et à des recommandations, étant donné que tous les processus de l'entreprise sont assujettis à des audits. Grâce à la fonction de l'audit interne on arrive à améliorer certaines performances. Nous ne sommes pas dans l'opérationnel mais à travers notre point de vue, nous arrivons à contribuer à l'efficacité opérationnelle dans l'amélioration de performance.	Int2	
		L'audit interne doit gérer les risques; et si les risques sont bien gérés et qu'ils ne se reproduisent pas, l'entité pourrait atteindre ses objectifs.	Int5	
		La fonction de l'audit interne peut aider les entreprises maliennes à atteindre leurs objectifs ayant en esprit 3 choses : 1. En agissant avec objectivité, en agissant avec l'assurance, en agissant avec la force des propositions (propositions values), c'est-à-dire en faisant des propositions capables d'améliorer le dispositif de Contrôle interne des entreprises, des gestions des risques et de gouvernance, une fois que l'audit arrivera à faire cela il peut créer de la valeur ajoutée.	Int6	

		Cela permet de donner beaucoup plus d'assurance que l'ensemble des mécanismes qui sont mis en œuvre pour que le but et les objectifs fixés par l'organisme soient atteints.		
		Il faut relever les défis auxquels l'entreprise fait face, le défi institutionnel (texte juridique et statutaire), le défi de la gouvernance, organisationnel et fonctionnel (manuel de procédure), opérationnel (métier de l'entreprise ou son activité), de contrôle de qualité de produits et le positionnement concurrentiel sur le marché domestique et international. En relevant ces défis cela permettra aux entreprises maliennes d'atteindre leurs objectifs.	Int11	
		<p>Quand vous écrivez des procédures, vous les écrivez dans l'esprit d'une certaine efficacité, sans pour autant les qualifier. Les différentes procédures sont quoi ?</p> <p>Prenons un bâtiment à construire, supposons que la maçonnerie, l'électricité, le carrelage, la plomberie sont des procédures à part, on a défini les moyens de dérouler ces procédures on a défini le coût de chaque procédure en fonction de l'évaluation globale qu'on fait de chaque procédure, on arrive à obtenir un bâtiment. Qu'est ce qu'il faut faire en ce moment, si on veut matérialiser, qu'on puisse avoir ce bâtiment avec ces procédures et le coût qu'on a pu établir c'est l'efficacité de l'application de chacune des procédures. Si cela est acquis, vous êtes sûr d'arriver en tout cas à ce que vous avez défini, si cela est bien défini vous arriverez, mais si c'est mal défini, vous n'êtes pas y arrivés, en ce moment y'aura une correction à faire dans l'évaluation préalable, que vous aurez effectué. Il n'y a pas de raison que le contrôleur qui est là, qui a contrôlé la quantité, la méthodologie, la cadence que vous ne puissiez pas arriver aux résultats. Cela est un aspect matériel de la chose, mais l'audit est un aspect immatériel de la chose. Cela se déroule avec les Hommes, dans la manière de faire et ainsi de suite. Celui qui utilise le papier recto-simple et celui qui utilise le papier recto-verso, ce n'est pas la même chose en termes d'approvisionnement en fournitures. Donc s'il était dit que vous ne devez pas sur le document de travail préliminaire, travailler avec le document en recto uniquement cela vous aurez fait gagner la moitié de ce document. C'est comme cela que la bonne application de l'audit interne peut aider à atteindre les objectifs parce que ce sont des objectifs.</p>	Int17	
		Total	6	

Source : élaboré l'auteur.

Sous synthèse. 1 : Dans ce tableau, **6 /17 Ints**, ont confirmé que la fonction d'audit interne peut aider les entreprises maliennes à atteindre leurs objectifs. Soit un taux de 35,29%.

Cela démontre la responsabilité de la fonction d'audit interne dans nos entreprises. Puisqu'elle contribue à l'amélioration de la performance des opérationnels et oriente l'entreprise vers l'efficacité opérationnelle.

Q2. Selon vous, la fonction de l'audit interne peut-elle créer de la valeur ajoutée?

Les arguments avancés par les enquêtés pour répondre à cette question sont consignés dans ce tableau qui constitue des items, des thèmes, des réponses des répondants, de code de chaque répondant et des hypothèses confirmées.

Tableau 2: la synthèse des interviews N°02

Item	Thème	Réponses des répondants	Code s	Hypo
Itm2	Création de la valeur ajoutée	<p>Concrètement toute mission d'audit que la structure de l'audit fait au sein de notre organisation en principe, cela débouche à des recommandations, détecte des faiblesses à corriger et fait de préconisation et la mise en œuvre de ces préconisations, aide les structures à maîtriser ses coûts.</p> <p>Le fait de parvenir à stopper ces pertes, ces fraudes de revenus, l'entreprise supportera moins de coûts dans le cadre de son approvisionnement qui par déduction aussi va augmenter son revenu, parce que le résultat c'est produit moins charges ($R = P - C$) lorsqu'on maîtrise ses charges cela permet d'améliorer le résultat, d'améliorer la valeur ajoutée. L'entreprise a incrémenté, toutes les missions aboutissent à des recommandations et la mise en œuvre de ces recommandations crée de la valeur ajoutée.</p>	Int1	H1. Conf
		L'audit apporte une vraie valeur ajoutée au sein des organisations et des entreprises. Non seulement, on les aide à être efficient, on est là aussi, pour les aider à atténuer les risques. Nous ne sommes pas des inspecteurs et non plus des policiers. Nous sommes là pour s'assurer que les procédures sont maîtrisées.	Int2	
		<p>Quand tu parles de valeurs ajoutées, cela veut dire qu'il faut rentabiliser. Et si Ce n'est pas rentable on ne peut pas parler de valeur ajoutée. Donc c'est très important. Dans tous travaux de la vie, l'audit est important.</p> <p>Chez nous, on trouve des agents qui sont en train de faire des travaux parallèles, ils sont employés mais, ils sont dans la concurrence déloyale. Chez nous c'est l'audit qui a permis de révéler tout cela.</p>	Int3	
		<p>Quand on lui donne sa place qu'il occupe, parce qu'il s'agit aussi de reconnaître la fonction d'audit interne comme créateur, si on lui reconnaît, ils ont les moyens nécessaires de leur politique. L'audit interne peut vraiment contribuer à créer de la VA, en faisant en sorte que les différentes fonctions de l'entreprise maîtrisent leurs activités en réduisant le mieux les risques, en faisant en sorte que les buts et objectifs soient atteints par une évaluation objective des risques et un traitement et surtout des propositions concrètes parce que quand l'auditeur fait le diagnostic d'une organisation, l'audit fait des constats et des recommandations, si ces recommandations sont mises en œuvre il y a rien à faire, il y'aura création de la valeur ajoutée.</p>	Int4	
		Ona déjà répondu dans la première question que l'audit interne crée de la valeur ajoutée. ;	Int6	
		La valeur ajoutée c'est-à-dire, voici une situation qui n'est pas acceptée et voici après le contrôle y a eu un changement, ce que j'appelle la valeur à la chose. L'agent avait un comportement à	Int7	

		un certain temps et après le passage, le comportement de l'agent a changé, c'est la valeur ajoutée que l'audit peut créer.		
		S'il y'a un risque et qu'on maîtrise ce risque-là, c'est la valeur ajoutée.	Int8	
		La fonction de l'audit interne peut créer de la valeur ajoutée en réduisant la possibilité des manques à gagner et en mettant en relief les opportunités à saisir.	Int9	
		La valeur ajoutée c'est à travers les actions des préconisations faites par l'audit, c'est à travers les missions de conseil.	Int10	
		La valeur ajoutée, c'est déjà la maîtrise des risques, aujourd'hui toutes les organisations sont confrontées à d'énormes risques. De s'assurer que l'organisation qui a été mise en place est adéquate, pour l'atteinte des objectifs d'une part et de permettre une circulation de l'information de manière exacte et exhaustive.	Int12	
		Cela peut créer de la valeur ajoutée, cela protège la société de beaucoup de choses comme les vols, de manquement de procédures, cela rappelle à la société les règles qu'elle-même a fixées.	Int13	
		L'audit interne va mettre aussi la main sur certaines insuffisances qui ne sont pas du ressort de l'application mais du ressort de l'estimation qui est faite au départ. Donc d'où des corrections que l'audit interne va pousser à améliorer. Il y a cet aspect, mais il y'a des aspects immatériels. L'audit interne se focalise à l'application correcte des procédures, (la manière de faire des agents, un agent ne peut pas faire ce qu'il veut, un agent doit travailler dans un cadre organisé). Si vous ne lui donnez pas la manière de faire, l'agent va faire en sa manière en fonction de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense être bien, mais si vous lui dites non vous faites cela, voici la 1 ^{ère} étape, la 2 ^{ème} étape. Il va l'appliquer. Et c'est pour sa propre sécurité. Alors, ce qu'il faut comprendre c'est que l'audit interne travaille à partir des procédures que ce soit les procédures des textes, des lois, que ce soit des textes administratifs, des procédures internes, l'audit interne travaille dans un cadre organisé, quand le cadre n'est pas organisé l'audit interne ne peut pas travailler, et le risque en ce moment, l'audit interne ne peut pas l'évaluer. Cette évaluation va toujours rester subjective par rapport à la compréhension de l'auditeur. Mais si c'est écrite stratifiée, bien organisée et matérialisé il n'y a pas de raison que l'auditeur qui fasse appliquer correctement ces procédures ne crée pas de la valeur ajoutée, parce que tout ce qui est impurété dans l'application de ces procédures, c'est ce que l'auditeur va chercher à enlever.	Int17	
		Total	11	

Source : élaboré l'auteur.

Sous synthèse 2. 12/ 17 Ints confirment que sans détour, que l'audit interne crée de la valeur ajoutée. Soit un taux de 70,58%. En maîtrisant les risques et en faisant en sorte que les

différentes fonctions de l'entreprise maîtrisent leurs activités, on arrive à créer de la valeur ajoutée.

4. Discussion et contribution de la recherche :

Les résultats empiriques exhibés précédemment discuteront la validité de nos résultats à l'aide de l'entretien semi-directif autour de 17 personnes des organes différents dans les entreprises prestataires de service maliennes.

Ainsi, nous comparerons ces résultats obtenus aux résultats d'autres études antérieures menées soit dans le domaine similaire, semblable ou dans d'autres contextes.

L'audit interne est un processus d'examen et de conseil au service de gouvernement d'entreprise (*comité d'audit, conseil, membres de la direction*), à ce titre il assure, affermi la confiance, et contribue évidemment à la création de la valeur ajoutée.

Securities Exchange Commission (2003) affirme que « *la productivité de l'audit dépend de son rattachement au comité d'audit et de la productivité de ce dernier* ». Cela corrobore avec notre résultat dans le contexte malien.

Dans ce cadre, Clark et al (1981) affirment que l'indépendance des auditeurs internes favorise leur objectivité et améliore de ce fait la qualité des activités de l'audit interne. Messier et Schneider (1988) confortent cette conclusion.

Selon l'étude mise en place par The Institute of Internal Auditors (IIARF) Research Foundation (2011), « *les entreprises d'Europe de l'ouest considèrent à 94% que l'activité relative à l'audit interne ajoute de la valeur à leur organisation* ». Ce résultat a été confirmé par notre étude

Bien que beaucoup d'études affirment que « *l'imputation des auditeurs internes dans les activités de conseil pourrait affecter leur objectivité* ». D'autres ressortissent des points de vue différents, comme Church et Scheider (1992) et Selim et al. (2009).

L'audit interne assure deux fonctions importantes, **d'une part, auprès du comité d'audit, en contribuant à l'amélioration des processus de gouvernance, d'autre part, auprès du management pour ce qui est de l'excellence opérationnelle et stratégique.**

Les résultats d'une étude obtenus par Lin et al (2011) sur le dévoilement des insuffisances du contrôle des organisations des Sarbanes-Oxley (section 404), indiquent que les attributs de la qualité de la fonction d'audit interne (l'indépendance, la compétence et la taille de la FAI) renforcent les contrôles internes de l'organisation. Ce qui permet à notre avis à la création des valeurs ajoutées par le service d'audit interne. Cela confirme notre résultat.

4.1. La contribution de la recherche :

Ce travail s'est basé sur l'observation, la compréhension et à l'interprétation de l'impact de la responsabilité de l'audit interne dans l'atteinte des objectifs des entreprises maliennes.

Nous donnerons les apports de la recherche en commençant d'abord par (*les contributions théoriques puis empiriques et enfin méthodologiques*).

4.1.1. La contribution théorique :

Il s'agit, d'expliquer des démarches managériales et organisationnelles renfermées conjointement dans le modèle empirique de notre recherche. Cette méthode influence de façon dominante la qualité du travail restitué par les auditeurs internes. Ce résultat est un apport théorique au champ d'audit interne.

4.1.2. La contribution empirique :

Elle repose sur l'observation, la compréhension et l'interprétation de l'impact de l'audit interne dans l'amélioration des résultats des entreprises maliennes.

4.1.2.1. La contribution managériale :

Dans le cadre managériale, pour les entreprises maliennes, cette étude est une piste d'analyse, de diagnostic, pour promouvoir la bonne gouvernance en capitalisant les acquis, en profitant des opportunités et en cherchant à se protéger davantage des menaces. Il les aidera dans la résolution des nouvelles problématiques....

En effet, il serait intéressant de diriger une recherche testant le niveau de dessein des auditeurs d'agir formellement en conformité avec la déontologie, et ce à la suite d'amélioration des comportements des équipes dans les services.

CONCLUSION

Les entreprises doivent continuer à créer de la valeur ajoutée pour les actionnaires et pour les autres parties prenantes dans un monde en évolution. Une bonne gouvernance est donc une manière d'optimiser la gestion, de faire la gestion optimale et la performance financière, économique de l'entreprise vis-à-vis de ses actionnaires.

« *L'audit interne contribue à la qualité de la gouvernance des entreprises, mais il en est également dépendant* » affirment (Defond et Zhang, 2014). Pour mener cette étude nous avons opté pour le positionnement **interprétativiste** et ce choix s'est effectué selon nos croyances en convenance avec le cadre théorique retenu.

La technique de récolte des données que nous avons utilisée pour la méthode qualitative est l'entretien semi-directif pendant à moyenne **45mn par entretien**. Pour cette approche, nous **avons utilisé le choix raisonné** et par effet en boule de neige.

Le choix raisonné des personnes rencontrées s'est effectué selon les critères de spécialités et de responsabilités. Nous avons commencé à identifier quelques personnes qui rentrent dans nos critères d'études, ensuite nous leur avons demandé si elles peuvent nous recommander d'autres personnes qui répondent aux mêmes critères d'inclusion. Nous leur avons interrogé jusqu'à ce que nous avons obtenu notre échantillon à hauteur de souhait.

Nous avons trouvé que l'audit interne joue une grande responsabilité dans l'atteinte des objectifs de nos entreprises.

4. BIBLIOGRAPHIE :

❖ Article :

1. AlhassaneMagagi N, R. (2015). L'indépendance des auditeurs, les services de conseil et la qualité de l'audit : une étude canadienne.
2. Bécour J.-C. et Bouquin H. [1996], Audit opérationnel, entrepreneuriat, gouvernance et performance, 3e édition, Economica, Paris, 2008.
3. Bertin, É., & Godowski, C. (2012). Le processus global d'audit : source de développement d'une gouvernance cognitive ? *Comptabilité Contrôle Audit*, 18(3), 145-184.
4. Chaker, S., & Youssef, S. (2018). La relation entre l'audit interne et le comité d'audit. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 2(3).
5. Cappelletti, L. (2005, May). La création de connaissances dans une recherche en audit et contrôle fondée sur l'expérience professionnelle. In *Comptabilité et connaissances* (pp. CD-Rom).
6. DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. *Journal of accounting and economics*, 58(2-3), 275-326
7. KANTE, S. (2018). LA VALEUR AJOUTÉE DE L'AUDIT INTERNE POUR UNE ORGANISATION. *Finance & Finance Internationale*, (10).
8. Mikol, A. (2001, May). Les informations environnementales diffusées par les grandes entreprises Françaises de 1992 à 1999 résultats d'une étude empirique illustrant la théorie des parties prenantes. In *22ÈME CONGRES DE L' AFC* (pp. CD-Rom).
9. Piot, C., & Kermiche, L. (2009). À quoi servent les comités d'audit ? *Comptabilité-Contrôle-Audit*, 15(3), 9-54.
10. Prawitt, D. F., Smith, J. L., & Wood, D. A. (2009). Internal audit quality and earnings management. *The accounting review*, 84(4), 1255-1280.

11. Roussy, M. (2012). Comment apprécier la compétence d'un auditeur interne ? L'opinion des membres du comité d'audit. *Télescope: revue d'analyse comparée en administration publique*, 18(3), 33-51.
12. Roussy, M. (2012). Comment apprécier la compétence d'un auditeur interne? L'opinion des membres du comité d'audit. *Télescope: revue d'analyse comparée en administration publique*, 18(3), 33-51.
13. Skinner, D. & Spira, L. F. (2003). Trust and control—a symbiotic relationship?. *Corporate Governance: The international journal of business in society*.
14. Saint-Preux, L. B. (2014, Aout). Relation de partenariat entre l'audit interne et la Direction et Objectivités des Auditeurs Internes. *Cahier de recherche*.
15. BENRABAH, A., & BOUHADIDA, M. L'interaction entre l'audit interne et le contrôle de gestion et son impact sur le pilotage de la performance de l'entreprise.

❖ **Livres :**

16. Creswell, J. W. (2009). *Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3e ed.). Thousand Oaks : Sage.
17. Kurt F. Reding, P. U. (2011). *Manuel de l'audit Interne*. IFACI.
18. Renard, J. (2013). *THEORIE ET PRATIQUE DE L'AUDIT INTERNE*. Paris: Eyrolles.
19. Skinner, D. and Spira, L.F. (2003), 'Trust and control- a symbiotic relationship?' *Corporate Governance*, Vol. 3, No. 4, pp. 28-35,
20. Schick, P., Vera, J., & Bourrouilh-Parège, O. (2014). *Audit interne et référentiels de risques*.
21. Sukayri, R. M., & Terzi, C. (2016). *État de la fonction d'audit interne dans le système des Nations Unies*. Nations-Unis- Genève.
22. Thietart, R.-A. (2014). *Méthode de recherche en Management*. (DUNOD, Éd.)
23. The Institute of Internal (I I A). (2016). *perspectives internationales nouvelles tendances*.

❖ **These:**

24. Shi, H. (2011). *L'évolution de la comptabilité de responsabilité en Chine entre 1949 et 2000* (Doctoral dissertation, Paris 11).

❖ **Lois :**

25. La loi des Sarbanes Oxley Acte (SOX), adoptée le 30 juillet 2002 par les USA